

NUR QAL'ASI

NARZULLAYEVA GULBAHOR
NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI

*IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNI O'QITISH METODIKASI MUTAXASSISLIGI 2-
BOSQICH MAGISTRANTI*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarixiy-madaniy yodgorliklardan biri bo'lgan Nur qal'asi haqida ma'lumot berilgan. Unda qal'aning joylashuvi, arxitektura uslubi, tarixiy ahamiyati haqida olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Shuningdek, Nur qal'asining hududiy himoya tizimidagi o'rni, qadimgi harbiy strategik ahamiyati va madaniy -meros sifatidagi o'rni ilmiy jihatdan o'rganilgan. Maqola orqali o'quvchi Navoiy hududida joylashgan ushbu yodgorlikning milliy tarix va bugungi kundagi turizm rivojidadagi o'rnini angelaydi. Bundan tashqari, Nur qal'asining tarixiy ahamiyati, arxitektura xususiyatlari va u bilan bog'liq xalq og'zaki rivoyatlar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda qal'aning qadimiy Nurota vohasida joylashuvi, uning mudofaa tizimidagi o'rni hamda arxeologik izlanishlar natijasida aniqlangan ma'lumotlar yoritilgan. Maqola O'zbekiston hududidagi qadimiy shahar madaniyati va toponimik merosni o'rganishda muhim ilmiy manba sifatida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Nur qal'asi, arxeologik yodgorliklar, So'g'diyona, Makedoniyalik Iskandar, chashma, mudofaa inshooti, madaniy meros.

O'zbekiston hududida joylashgan qadimiy qal'alar – xalqimizning boy tarixiy merosi, me'morchilik madaniyati va harbiy san'ati taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim obidalarandir. Navoiy viloyatidagi Nurota tumani hududi qadimdan o'zining boy tarixiy-madaniy merosi, qadimiy shahar madaniyati va mustahkam mudofaa inshootlari bilan ajralib turgan. Ushbu yodgorliklar orasida Nur qal'asi alohida o'rin tutib, Nurota vohasining eng qadimiy arxeologik va tarixiy obidalaridan biri hisoblanadi. Qal'a nafaqat harbiy-strategik ahamiyatga, balki diniy-ma'naviyqadriyatga ham ega bo'lib, u bilan bog'liq ko'plab afsona va rivoyatlar xalq og'zaki ijodida keng tarqalgan. O'zining strategik joylashuvi, tarixiy ahamiyati va me'moriy xususiyatlari bilan ajralib turadigan bu qal'a asrlar davomida ko'plab tarixiy voqealarga guvoh bo'lgan. Quyi Zarafshon vohasi, xususan Nurota qadimda So'g'diyona deb nomlangan tarixiy viloyat tarkibida bo'lgan. Qadimdan bu hudud

harbiy strategik ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, u kuchli qal'a va qo'rg'onlar bilan himoya qilingan. Shunday qal'alardan biri- bu Nur qal'asidir. Nur qal'asi bugungi kunda nafaqat tarixiy obida, balki madaniy me'ros sifatida ham o'rganishga loyiqdir. „Tarixiy yodgorliklar- bu bizning milliy o'zligimiz, tariximiz, qadriyatlarimiz va buyuk ajdodlarimizning merosidir. Ularni saqlash-bu bizning muqaddas burchimizdir. Bu yodgorliklar faqatgina o'tmishni eslatib turadigan arxitektura emas, balki xalq ruhining, tafakkurining ifodasidir¹.“

„Tarixiy obidalar -bu bizning buyuk ajdodlarimizning bebaho merosi, ular bizga nafaqat tarixiy haqiqatlarni eslatadi, balki xalqimizning buyuk tafakkurini, ma'naviy dunyosini aks ettiradi“². Shunday tarixiy yodgorliklardan biri bo'lmish Nur qal'asi O'zbekistonning qadimiy tarixini yorituvchi obidalardan biri sifatida, O'zbekistonning madaniy merosini saqlash va rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Nur qal'asi- tuman markazi Nurota shahri yaqinida, tog' etagida, chashma muqaddas manbasining tepasida joylashgan tarixiy maxsus mudofaa inshootidir. Nur qal'asi aslida Makedoniyalik Iskandarga qarshi mahalliy aholi tomonidan qurilganmi yoki so'g'diylarni bo'ysundirish uchun tayanch sifatida Iskandar tomonidan qurilganmi, degan savollarga javob topish uchun ilmiy izlanishlar bugungi kunda ham davom etmoqda.

Nur qal'asi va uning atrofidagi arxeologik tadqiqotlarda 1950-1980 -yillardagi dala ekspeditsiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda paleolitdan hozirgi davrgacha bo'lgan qatlamlar o'rganilib, izlanishlar olib borgan bir qator olimlar orasida Y.G'ulomov, P.Sh.Zohidov va O.M.Rostavsevlarning xizmatlari beqiyosdir.

Nur qal'asi bilan bog'liq tadqiqotlar akademik B.A.Nelson, akademik Ya. G'ulomov, arxeolog B.O'roqov va arxeolog O.M.Rostavsev tomonidan olib borilgan. Ilmiy izlanishlar natijasida hozirgi Nurota hududlari qadimgi So'g'd davlati tarkibiga kirgani, mil.avv VII- IV asrlarda So'g'd davlati chegarasi g'arbda Buxoro vohasi, sharqda Hisor tog'lari, janubda Qashqadaryoning quyi oqimi va Ko'hitang adirlari, shimolda esa Nurota tog' adirlari chegaralanganligi o'rganilgan.

Nur qal'asi dastavval istehkom sifatida qurilgan bo'lib, Buxoro va Samarqand yo'lida joylashgan. O'rta asr manbalariga ko'ra Buxoro vohasi hududida joylashganligi sababli „Nuri Buxoro“ deb nomlangan. Qadimgi Nur shahri to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarni X asrda yashb o'tgan tarixchi Abu Bakr ibn Ja'far an Narshaxiy (899-959) ning „Buxoro tarixi“ asarida uchratamiz. Asar Buxoro

¹ I.A.Karimov „Tarixiy xotirasiz – kelajak yo'q“ 24-25-betlar.

² Sh.M.Mirziyoyev 2017-yil 26-maydagi „Suzuk ota“ maqbarasi ziyoratidagi nutqidan.

va unga yaqin bo'lgan shahar-qishloqlarning aholisi, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy tarixiga bag'ishlangan bo'lib, jumladan unda Nur shahri to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan³. Shaharning asosiy ko'chalari darvozadan kiraverishda usti tim qilib yopilgan bir qancha do'konlar va karvonsaroilar bilan o'ralib, bu yerda turli mamlakatlardan keluvchi savdogarlarni ham uchratish mumkin bo'lgan.

O'tkazilgan arxeologik izlanishlar natijasida Quyi Zarafshon hududidan topilgan qoyatoshlarga o'yib ishlangan petrogliflar o'lkada odamlar qadimdan yashab kelganligini isbotlaydi. Nur shahri qadimdan Xitoy bilan Yevropani bog'lagan „Buyuk Ipak yo'li“ ustida joylashgan manzilgohlardan biri bo'lgan. Bu hududga savdo markazi sifatida mashhur bo'lganligi uchun ko'pdan-ko'p karvonlar kelishgan. Buxoro tomonga askar tortgan har qanday istilochi dastavval Nurni zabt etmog'i lozim edi. Chunki Nur egallangandan so'nggina Buxoroga yo'l ochilardi. Hattoki Buxoroning 12 darvozalaridan biri sifatida „Nur darvozasi“ni antik yodgorlik sifatida ko'rsatish mumkin.

Arxeologik manbalar guvohlik beradiki, Nur qal'asi harbiy-strategik ahamiyatga ega qo'rg'on bo'lgan. Vohaga istilochilar asosan shimoldan, shimoli-sharqdan va shimoli-g'arbdan hujum qilganda Nur qal'asi qalqon vazifasini bajargan. Arxeolog olimlar Nur qal'asi va shahrining „Darvozai Pirosta“, „Darvozai Rabot“ va „Darvozai Shodi“ deb ataluvchi darvozalari bo'lganligini yozib o'tadi. Y.G'ulomov Nur qal'asi tog' etagidan boshlanishi, baland va keng devor bilan o'ralgani va 3 ta darvozasi bo'lgani haqida ma'lumot beradi. Darvozalarning biri shimolda, ikkinchisi sharqda va uchinchisi g'arbda joylashgan. Qo'rg'on ichida askarlar va ularning xonadoni, ot-ulovlari, harbiy asbob-anjomlar, oziq-ovqat va shunga o'xshagan zarur buyumlar bo'lgan. Qal'aning shahriston qismi taxminan 500×500 m bo'lib burchaklarda minoralar bilan himoyalangan.

Arxeolog-tarixchi olim Y.G'ulomov o'zining „Nur qal'asi“ maqolasida Nur qal'asi mill.avv V-IV asrlarda qurilganligini yozadi. Nurota tizmasi qudratli devor kabi qadimgi so'g'd va Buxoro vohasini Qizilqum cho'lining issiq qumlaridan himoya qiladi. Uzoq o'tmishda Zarafshon vodiysiga faqat Jizzax shahri yaqinidagi Ilono'tti tog' darasi va Nur orqali chiqish mumkin edi. Shuning uchun ham Jizzax ham, Nur ham eng muhim savdo markazlari va harbiy-strategik nuqtalar sifatida qadimdan kuchli istehkomlar bilan himoyalangan⁴. 1974-yilda arxeolog olim O.M.Rostavsev

³ Abu Bakr Muhammad Narshaxiy „Buxoro tarixi“ Toshkent. „Fan“ 1966.

⁴ Y.G'ulomov „Nur qal'asi“ maqolasi

boshchiligida olib borilgan qazishma ishlarida qal'ada milodning I va IV asrlariga aloqador bo'lgan arxeologik ashyolar topilgan.

Q.Rajabov Nur qal'asi Jizzaxdan so'ng Buxoro va Samarqand vohasiga kirish uchun ikkinchi darvoza hisoblanganligini, Nurota Buxoro vohasining shimoldagi chekka shahar bo'lib, madaniy o'troq aholi va ko'chmanchi xalqlar yashaydigan hudud chegarasida joylashganligini yozadi⁵. Nur qal'asi aslida chashmaning ustki qismida suv boshiga egalik qilish, istilochilardan shaharliklarni himoya qilish, ularning qamaliga bardosh berish maqsadida qurilgan. Mahalliy aholining aytishicha, qal'ani mudofaa qilish jarayonida askarlar suvsiz qolishmagan, chunki Nur chashmasining suvi qal'aning ostidan oqib o'tgan. Demak taxmin qilishimiz mumkinki, qal'aning ostida suv yo'liga olib boruvchi maxsus zinolari bo'lgan. Maxsus zinapoya orqali unga tushish va suvni ichish mumkin edi. Bu mudofaa va ta'minot nuqtai nazaridan strategik ahamiyatga ega edi. Qal'aning eng yuqori qismidan esa 4 tomonni yaqqol ko'rish mumkin bo'lgan. Kuzatuv punkti 26×26 metrni tashkil qiladi. Bu kuzatuv punktlari XVII asrda Nur qal'asining mustahkamlanishi natijasida qadimgi poydevor ustiga qurilgan. Tashqi devor uzunligi taxminan 60 metr bo'lgan yo'lak orqali minoralar bilan ulanardi.

Qal'a qurilishi asosan astrologik bilimlar asosida olib borilgan. Chunki qal'a 7 qaroqchi yulduz turkumiga mos ravishda 7 ta minora va bu minoralarni bog'lab turgan yo'laklar bilan birlashtirilgan. Bu yerda Nur beklarining qarorgohi ham bo'lib, u asosiy minorada joylashgan. Qal'a devori xom g'ishtdan qurilgan va asrlar davomida ta'mirlab turilgan. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, xom g'ishtlarning o'lchamlari mil. Avv VI-IV asrlarga tegishli boshqa so'g'd shaharlari yodgorliklarining g'ishtlariga o'xshash bo'lib, asosan Uzunqir va Yerqo'rg'onda kuzatilgan. VII asrda Nur qal'asi arablar tomonidan buzib tashlangunga qadar uning asosiy me'moriy inshootlari milodiy IV-VII asrlarda mahalliy hokimliklar tomonidan qayta tiklangan. Bu davrda qal'a nazorati, so'g'd ixshidlari qo'lida bo'lgan.

H.Vamberining „Buxoro yohud Movarounnahr tarixi“ asarida ham Nur qal'asi to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Unda Chingizxonning Xorazmshohlarga qarshi yurishida u egallagan ikkinchi shahar Nur bo'lganini ta'kidlagan⁶. 1220-yilda Chingizxonning Buxoroga qarshi yurishida qal'a mudofaa nuqtasi bo'lib xizmat qilgan. Mo'g'ullar qal'ani qanday egallagani haqida quyidagi rivoyat mavjud. 1219-1220 -yillardagi mo'g'ul bosqinlari vaqtida Chingizxon qo'shinlari Samarqanddan

⁵ Q.Rajabov „Saljuqlar“. O'z ME nashriyoti, 2004.443-bet.

⁶ X.Vamberi „Buxoro yohud Movarounnahr tarixi“. Toshkent.: „G'afur G'ulom“ 1990. 21-22 bet.

keyin Nurotaga yo'l olgani aytiladi. Ba'zi manbalarda u Sirdaryoning muzlagan joyidan o'tib, Nurota tomon harakat qilganliklari qayd etiladi. Chingizxon harbiy yurishdan oldin Donishmand Hojibni elchi sifatida yuborgan. U qamal holatidagi qal'a mudofaachilarini tinch yo'l bilan taslim bo'lishga muvaffaq bo'lgan. Shundan so'ng qal'a ochilgan va Chingizxon qo'shini ichkariga kirgan. Aholi qirg'in qilinmagan va keyinchalik ba'zi mudofaachilarni o'z safiga olgan. Natijada Nur qal'asi vayron etilmay aholisi qattiq jazolanishdan saqlanib qolgani qayd etiladi. Qal'a tarixda bir necha bor buzilgan va qayta tiklash ishlari amalga oshirilgan. Somoniylar davrida va Buxoro amirligi hukmronlik qilgan davrlarda keng miqyosda ta'mirlangan. Manbalarda qal'a Buxoro amirligining mintaqaviy nazorat nuqtasi bo'lib xizmat qilgani va o'lkaga keladigan karvonlar bu orqali o'tgani xabar beriladi.

Amir Temur hukmronlik qilgan yillarda ham Nur qal'asi muhim strategik va mudofaa nuqtasi bo'lib xizmat qilgan, ammo uning roli va ahamiyatlilik darajasi biroz o'zgargan bo'lishi ehtimoldan holi emas. Amir Temur davlatni mustahkamlash jarayonida va keng miqyosdagi harbiy yurishlari paytida hududda joylashgan ko'plab qal'alarni qayta ta'mirlatgan, hamda mudofaa islohotlarini amalga oshirgan. Bunda Nurota atrofidagi hududlarni himoya qilish va temuriylar davlatining markaziy hududlariga kirish yo'llarini nazorat qilish uchun Nur qal'asidan ham bu jarayonda mudofaa obyekti sifatida foydalanilgan. O'ylaymizki, Amir Temur davrida ham qal'a o'zining strategik ahamiyatini saqlab qolgan. Uning davrida savdo va harbiy yo'llar tobora rivojlanib qal'a o'zining geografik joylashuvi sababli karvon yo'llari xavfsizligini saqlashda xizmat qilgan. Bunda asosan qal'aga harbiy kuchlar joylashtirilgan bo'lishi va qo'shimcha tiklash va yangilash ishlari amalga oshirilgan.

Qal'a odatda V-VI asrlarda qurilgan deb hisoblanadi, ammo qadimiy manbalarga asoslanib, qal'aning O'rta Osiyoda islomga qadar qurilgan antic me'moriy yodgorlik hisoblanganligi uchun uning aslida mil.avv IV-III asrlarda, ya'ni Makedoniyalik Iskandar davrida barpo etilgan degan fikrlar ham mavjud. Mahalliy xalq ushbu tarixiy yodgorlikni „Qal'ai Iskandariy“ deb nomlaydi va bu tarixiy shaxs nomi bilan bog'laydi. Shuning uchun ham xalq og'zaki ijodida Iskandar haqida ko'plab rivoyat va afsonalar bor.

A.Muxtorov va B.O'roqov ham Nur qasrini Iskandariya deb atalishi va Iskandar tomonidan qurilganligini ta'kidlashadi.

Nur shahrining dastlab qachon paydo bo'lganligi to'g'risida xalq orasida ko'pgina rivoyat va afsonalar uchraydi. Shunday rivoyatlardan biri Makedoniyalik Iskandar nomi bilan bog'liqdir. Unda Nur shahriga Makedoniyalik Iskandar asos solgani qayd etiladi. Bu haqida shunday rivoyat keltirilgan: Mil.avv 329- yilning

bahorida Iskandar qo'shinlari O'rta Osiyo hududiga bostirib kiringanda Spitamen boshchiligidagi xalq qo'shini bosqinchilarga qarshi kurashga o'tlanadi. Bosqinchilarga qarshi so'g'diylar, baqtriyaliklar, saklar va boshqa O'rta Osiyo xalqlari Spitamen atrofida birlashadi. Tez orada massagetlar ham yunonlarga qarshi bosh ko'taradilar. O'rta Osiyoni egallash Iskandar uchun oson kechmadi. U ko'pgina mamlakatlarni bosib olgan lekin hech qayerda bunchalik qarshilikni ko'rmagan edi. Iskandar Sirdaryo bo'yida yashovchi saklar bilan urushlar olib bordi va Sirdaryo bo'yida Shahar-qo'rg'on qurishga kirishdi. Bu qo'rg'onlarga u o'z askarlari, yaradorlar va asirlarni joylashtirdi. Mil.avv 328-yilda so'g'diylar, baqtriyaliklar bilan bo'lgan janglarda Iskandar ko'plab mahalliy xalqlarning qo'rg'onlarini vayron qildi. Politimet daryosi atroflarida harbiy strategik jihatdan qulay bo'lgan joylarga yangi Shahar-qo'rg'onlar qurdi. Nurotada qurilgan Iskandar qal'asi ham mana shunday istehkomlardan biri bo'lgan va Iskandarning O'rta Osiyoda harbiy sarkarda sifatida nom qoldirishi, shuningdek nomini abadiylashtirish uchun bir vosita bo'lgan. Darhaqiqat, yunon-makedon bosqinchilarining izi qolgan Nur qal'asi yurtimiz tarixining shonli sahifalarini tashkil etadi. Makedoniyalik Iskandarga qarshi O'rta Osiyo xalqlarini kurashga da'vat etgan so'g'dlik qahramon, „qoplun“ laqabini olgan Spitamen va uning vatanparvarlik jasorati bugungi O'zbekistonimizning qadimgi dunyo tarixidagi sharaflari o'rnini belgilaydi.

Nur qal'asi o'lkamiz tarixida muhim harbiy yodgorliklardan biri hisoblanadi. U o'zining strategik joylashuvi, mustahkam me'moriy tuzilmasi va tarixiy ahamiyati bilan ajralib turadi. Qal'a nafaqat o'tmishdagi mudofaa inshooti sifatida, balki bugungu kunda tarixiy-madaniy meros obyekti sifatida ham qadrlanadi. Nur qal'asi O'zbekiston hududida o'z davrining harbiy san'ati va me'morchiligi haqida muhim ma'lumotlar beradi. Uni asrash va o'rganish kelajak avlod uchun tarixiy xotirani saqlab qolish yo'lida muhim ahamiyatga ega.

Nur qal'asi- bu nafaqat tarixiy, balki boy madaniy meros obyekti sifatida ham alohida ahamiyatga ega yodgorlik. U o'zida qadimgi me'morchilik an'analari, harbiy san'at va hudud tarixining muhim bosqichlarini mujassam etgan. Qal'aning saqlanib qolgan qismi bugungi kunda o'zbek xalqi madaniyatining bebaho yodgorligi sifatida qadrlanadi. Nur qal'asining o'rganilishi va targ'ib qilinishi milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va uni kelajak avlodlarga yetkazish uchun muhimdir. Shu sababdan, ushbu madaniy meros obyektni asrab avaylash va uni ilmiy, sayyohlik hamda tarbiyaviy maqsadlarda kengroq foydalanish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Zero, prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, tarixiy obidalarni ko'rgan yosh avlod o'z ajdodlarining kim bo'lganini, qanday buyuk meros qoldirganini

chuqur anglaydi. Bu esa ularni vatanparvarlik va g'urur bilan yashashga undaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Nur qal'asi yodgorligi muhim mudofaa va strategik maqsadlarda xizmat qilgan. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'lgan:

1. Mudofaa vazifasini bajargan- qal'a hududni bosqinlardan, ayniqsa sharqiy va janubiy yo'nalishlardan kelgan dushman qo'shinlaridan himoya qilgan. Bu hudud qadimda savdo va harbiy yo'llarning kesishgan joyida joylashgani sababli, qal'aning mudofaa ahamiyati yuqori bo'lgan.

2. Savdo yo'llarini nazorat qilgan- qal'a O'rta Osiyodagi muhim savdo yo'llari yaqinida joylashgani tufayli, u savdo karvonlarini nazorat qilish va himoya qilish vazifasini ham bajargan.

3. Ma'muriy va harbiy markaz bo'lgan- qal'a yaqin atrofdagi hududlarni boshqarish va harbiy harakatlarni muvofiqlashtirish uchun markaz sifatida ishlatilgan.

ADABIYOTLAR.

1. I.A.Karimov „ Tarixiy xotirasiz -kelajak yo'q“ 24-25- betlar.
2. Sh.M.Mirziyoyev 2017-yil 26-maydagi „Suzuk ota“ maqbarasi ziyoratidagi nutqidan
3. Abu Bakr Muhammad Narshaxiy „Buxoro tarixi“ T. „Fan“ 1966.
4. Y.G'ulomov „Nur qal'asi“ maqolasi
5. Rajabov Q. Saljuqlar. T.: O'z ME nashriyoti, 2004. 443-bet
6. Vamberi X. „Buxoro yohud Movarounnahr tarixi.- T.: „G'afur G'ulom “ 1990.-B 21-22.

